

O'QUVCHILARGA KASB-HUNAR ODOBI QOIDALARINI O'ZLASHTIRISH MUHIM HAYOTIY ZARURAT EKANLIGI HAQIDA YONDOSHISH

Raxmatova X

NamDU p.f.n.dotsent.

Annotatsiya. Kasbga doir maslaxatda eng muhimi –kasb tanlashning keng g'oyaviy va ijtimoiy sabablarini shakllantirishdir. Shaxsiy jixatdan bu o'quvchilarda ijtimoiy burchni yuksak darajada anglash, mehnatsevarlik va mehnat qilishga intilish kabi fazilatlarini tarbiyalashdir. Kasbga doir maslaxat jarayonida o'quvchining mazkur kasbni tanlash barqarorligi darajasiga ishonch xosil qilish ham muhimdir.

Kalit so'zlar: Kasb, xunar, odob-axloq, ta'lim-tarbiya, xalq og'zaki ijodi, o'zlashtirish, mutafakkirlar, maqol, mehnatsevarlik, meros, rivoyatlar, baxt, omad va boshqalar.

Аннотация. Самое главное в профориентации – это формирование широких идеологических и социальных оснований выбора карьеры. С личностной точки зрения это воспитание у студентов таких качеств, как высокий уровень осознания общественного долга, трудолюбие и желание работать. Также важно в процессе профориентации обрести уверенность в уровне устойчивости выбора студентом данной профессии.

Ключевые слова: Профессия, ремесло, нравы, образование, фольклор, мастерство, мыслители, пословица, трудолюбие, наследие, истории, счастье, удача и т. д.

Annotation. It is very important thing is that forming wide ideological and social reasons of choosing about professional advices. It is realizing personal duty in high score bringing up quality like aspiration for working. In the professional advising is that believing in students choosing profession steadiness is the most important thing.

Key words: profession, craft, manners, education, folk art, mastery, thinkers, proverb, hard work, heritage, stories, happiness, luck, etc.

Ta'lim-tarbiya tarixiga nazar tashlar ekanmiz, dastlabki xalq og'zaki ijodi namunalaridan tortib, buyuk mutafakkirlar ijodigacha yoshlarni mehnatsevar bo'lib yetishishi, kasb-hunar o'rganishi, mehnatkash kishilarni hurmat qilishi hamda mehnat insonni ulug'lashi masalalariga alohida e'tibor berilganligiga guvoh bo'lamiz. Jumladan pedagogika darsliklarida ham bu jarayonga aloxida yondoshilgan. Buni biz turli davrlarda yaratilgan ta'limiy-axloqiy asarlar va xalq og'zaki ijodi namunalari topishmoq, xalq qo'shiqlari, masal, maqol, ertak va dostonlarda mehnat va kasb-hunar odobi, axloqiy qoidalarini o'zlashtirishda muhim hayotiy zarurat ekanligi ta'kidlanadi. Bundan tashqari «Avesto», Kaykovusning «Qobusnoma», Abu Nasr Forobiyning «Fozil odamlar shahri», Abu Rayhon Beruniyning «Geodeziya», «Minerologiya», Mahmud Qoshg'ariyning «Devonu lug'atit turk», Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig», Alisher Navoiyning bir qator asarlari va shu kabi ma'rifiy meros namunalarida mehnatsevarlik, kasb-hunarning ahamiyati haqida muhim fikrlar bayon etilgan. Bular dastlabki xalq og'zaki ijodi namunalaridagi xalq eposlari, ertak, maqol va topishmoqlaridan boshlangan. Mana

shunday ertaklardan biri «Aql va boylik» ertagidir. Bunda chol to'rt o'g'liga qarata «Kim aqlli va davlatmand bo'lsa, o'sha oila boshlig'i bo'lib qoladi», degan so'zlariga o'g'illaridan biri zumrad ko'zli oltin uzugi, ikkinchisi zarbof choponini, uchinchisi esa qimmatbaho kamarini ko'rsatadi. Kenja o'g'il esa otasining savoliga «Menda zumrad ko'zli uzuk ham, zarbof chopon ham, qimmatbaho kamar ham yo'q. Lekin mehnatkash qo'lim, botir yuragim, aqlli boshim bor», - deydi va otasi uni oila boshlig'i qilib, uy-ro'zg'orini meros qoldiradi. Ko'rinib turibdiki, xalq bu ertak vositasida yoshlarga insonni hayotda baxtli qila oladigan narsa mehnat degan g'oyani ilgari surgan.

Faqat ertaklarda emas, xalq maqollarida ham mehnatsevarlik, mehnatda hamkorlik, mehnat insonni baxtli-saodatli qilishi, xalol risq topishi, bu risq orqali sog'lom turmushda yashashi ifodalangan. Masalan:

Daryo suvini bahor toshirar,

Inson qadrini mehnat oshirar.

Oltin o'tda bilinar,

Odam mehnatda.

Mehnatda do'st ortar,

G'iybatdan dushman.

.Mehnat, mehnatni tagi rohat.

Mehnat bilan topganing,

qand-u asal totganing.

Mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik.

kabi maqollar shular jumlasidandir.

Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig» asarida esa shahar va qishloq xalqini ijtimoiy tabaqalarga ajratib, dehqonlar, hunarmandlar, chorvadorlar, olimlar, tabiblar va boshqalar haqida so'zlab, ularning jamiyat hayotidagi o'rniga alohida to'xtalib o'tadi. Turli kasblar, ayniqsa, dehqonchilik, hunarmandchilik va chorvachilikka oid fikrlarini bayon etadi. U dehqon, hunarmand va chorvadorlarni jamiyatning moddiy boyliklarini yaratuvchi sifatida ta'riflaydi. Yusuf Xos Hojibning mehnat ahli haqidagi bu fikrlari haqiqatan ham ularga nisbatan hurmat va ehtiromni anglatadi. Yusuf Xos Hojibning mehnat tarbiyasiga oid progressiv qarashlari tarbiyaviy jihatdan diqqatga sazovordir.

XV asrning yirik mutafakkiri Alisher Navoiyning mehnatkash insonni ulug'lovchi, mehnat tarbiyasi haqidagi fikrlari «Hayratul abror», «Farhod va Shirin», «Mahbub-ul qulub» asarlari ham mavjud. Alisher Navoiyning haqiqiy inson uchun eng yaxshi fazilatlardan biri mehnatsevarlik deb ko'rsatadi. U «Hayratul abror»ning beshinchi maqolatida kishilarning saxovatiga ko'z tikishdan ko'ra o'z qo'li bilan hayot kechirish ulug'roq va oliyjanobroq ekanligini «Hotam Toyi» hikoyatida keltiradi. Hotam Toyi bir kuni qo'y-qo'zilar so'ydirib, xalqqa katta ziyofat beradi. So'ng Hotam Toyi biroz dam olish uchun dalaga chiqadi. Unga yelkasida o'tin ko'tarib kelayotgan bir chol uchraydi. Hotam Toyi unga «Dashtda yurib bexabar qolgandirsan, tashla bu og'ir yukni, Hotam uyiga borib ziyofatda izzat ko'rgil», - deydi. Shunda chol kulib: «Ey, oyog'iga hirs band solgan, g'ayrat vodiysiga qadam urmagan kishi, sen ham bu tikan mehnatini chekkin va Hotamning minnatidan qutulgin», - deb javob qiladi. Hotam Toyi cholning bu so'zlariga tan

beradi va halol mehnat bilan kun kechirishi uning himmatidan baland ekanligini anglaydi.

Alisher Navoiy mehnatning insonni go‘zallashtirishi, faqat mehnat tufayligina insonning kamol topishi mumkinligini ta’kidlaydi. Shu maqsadda u qator mehnatsevar badiiy obrazlarni yaratadi. Masalan, «Farhod va Shirin» dostonining asosiy qahramoni Farhod ana shunday qahramonlar jumlasidandir. Farhod Armaniston o‘lkasiga qadam qo‘yganda, o‘z yurtida o‘rgangan tosh yo‘nish hunarini ishlatib, og‘ir mehnatdan ezilgan xalqqa yordam beradi. O‘z hunari, mehnati tufayli bir tomondan xalqning og‘ir mehnatini yengillashtirgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan sevgilisi Shirinning hurmatiga sazovor bo‘ladi. Farhodning mehnatsevar va ijodkorligidan ilhomlangan Alisher Navoiy o‘z dostonining ikkinchi nomini «Mehmonnoma» deb ataydi. Mehnatga muhabbat, ijodkorlik dostonning markaziy masalalaridan biri bo‘lib hisoblanadi.

Navoiy «Mahbub-ul qulub» asarida esa turli ijtimoiy guruhlarining hayotidagi o‘rni belgilaydi, fazilat va nuqsonlarini ko‘rsatadi. Dehqonlar to‘g‘risida fikr yuritir ekan, «Dehqonki dona sochar, yerni yormoq bilan rizq yo‘lin ochar. ... Olam ma’murlig‘i alardin va olam ahli masrurligi alardin. Har qayonki, qilsalar harakot, elga ham qut yetkum, ham barakot», - deb dehqonlarni, ya’ni, mehnatkash insonni ulug‘laydi. Shu bilan birga shoir bu asarida tekinxo‘rlarni, nojo‘ya ish tutuvchi kishilarni, ochko‘z va ta‘magirlarni, mehnat qilmay hayot kechiruvchi shaxslarni tanqid qiladi. Shunga o‘hshash allomalarimiz qoldirgan qadryatli me’roslardan yoshlarni mehnatsevar qilib tarbiyalashda unumli foydalanishimiz lozim.

O‘quvchilarning ijtimoiy foydali, unumli mehnatning xilma-xil turlarida o‘z kuchini amaliy sinab ko‘rishini faollashtirish ham kasbga yo‘naltirishning muhim vazifasidir, chunki mehnat shaxsni shakllantirishning asosiy va xal qiluvchi omilidir. O‘quvchilarda kasbga bo‘lgan qiziqishlarni shakllantirish – bu tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatishning birinchi, zarur, lekin yetarli bo‘lmagan qismidir: o‘quvchi ishlab chiqarishda tanlangan kasbni tezroq egallashi uchun ijodiy va amaliy tayyorgarlikka ega bo‘lishi, unga maktabda dastlabki “kuchini sinab ko‘rish” imkoniyatini berish muhimdir.

Ishlarni to‘g‘ri tashkil etib, ularning xususiyati va mazmunini to‘g‘ri belgilaganda, bu shakllarning hammasi o‘quvchilarning kasbiy jihatdan o‘zini anglashida g‘oyat samarali bo‘ladi. Kasbga doir maslaxatda eng muhimi –kasb tanlashning keng g‘oyaviy va ijtimoiy sabablarini shakllantirishdir. Shaxsiy jixatdan bu o‘quvchilarda ijtimoiy burchni yuksak darajada anglash, mehnatsevarlik, umumiy ish roliga mehnat qilishga intilish kabi fazilatlarni tarbiyalashdir. Kasbga doir maslaxat jarayonida o‘quvchining mazkur kasbni tanlash barqarorligi darajasiga ishonch xosil qilish ham muhimdir. Bu tanlash tasodifiy, o‘ylanmagan bo‘lishi ham mumkin. Shuning uchun kasbga doir maslaxatning vazifasi o‘quvchining o‘ziga xos psixofiziologik va shaxsiy xususiyatlari u yoki bu kasbning o‘ziga xos talablariga mos kelishini belgilashdan iboratdir. U muayyan kasbni eng muhim ob’ektiv va sub’ektiv shart-sharoitlarni eng ko‘p darajada xisobga olgan holda tanlashni ta’minlaydi. Kasbga doir maslaxat odatda o‘ziga xos xususiyatga ega bo‘lib, o‘quvchilarda kasb tanlash chog‘ida vujudga keladigan qiyinchiliklardan kelib chiqadi. Tabiiyki, yakka tartibdagi maslahat har bir o‘quvchiga ham kerak

bo'lavermaydi. Lekin bunday maslaxat zarur bo'lgan o'quvchi bilan jiddiy ravishda alohida ish olib borish kerak. Ma'lumki, yakka tartibda o'tkaziladigan kasbga doir maslaxatga kamida 50 % o'quvchi muhtoj bo'ladi. Ular qatoriga:

- 1) U yoki bu sabab bilan mustaqil kasb tanlay olmagan o'quvchilar;
- 2) Ota – onalari bilan ziddiyat vujudga kelgan o'quvchilar;
- 3) O'zlari tanlagan kasb yo'lining to'g'riligini tasdiqlashni istaydigan o'quvchilar;
- 4) Rivojlanishda va hatti-harakatida og'ishlar bo'lgan o'quvchilar kiradi.

Kasbga doir maslaxat ma'lumot berish axborot tusida bo'lib, o'quvchilarning mehnat va kasb faoliyati to'g'risidagi bilimlarini kengaytirishga, maxsus ma'lumot olish va ishga joylashish imkoniyatlari xususidagi ma'lumotlarni xabar qilishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Psixologik-pedagogik maslaxat o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish negizida unga eng mos keladigan faoliyat sohasini tanlashga yordam berishni, shaxsning kasb tanlashga tayyorgarlik ko'rishida o'z faoliyatini faollashtirishni nazarda tutadi. Bunday maslaxat berish uchun o'quvchini o'qish va sinfdan tashqari ishlar jarayonida kuzatish, suhbatlashish, kasblarni hayotda o'z o'rnini borligini kundalik turmushga zamon talabiga bog'lab tushuntirish ijobiy natijalarni keltirib chiqaradi. Shunday ekan er yuzida kasblar juda xilma-xil xar bir kasbni o'z o'rnini va vazifasi bor. Eng muhimi bajarilayotgan kasblarni qonun-qoidasiga, odob-axloq normalarida bajarilishiga o'quvchilarimizning o'rgatishdir.

Foydalangan adabiyotlar.

1. Mardonov Sh.Q. Xodjayev B. Va boshqalar Pedagogik aksiologiya. O'quv qo'llanma– T.: 2013. – 170 bet.
2. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. T.: "O'qituvchi" 1996. 154 bet.
3. Mo'yudinov R. Xushnazarova M. Ma'naviy meros va yoshlar tarbiyasi fan: 2006. 86 bet.
4. Nishonova S. Komil inson tarbiyasi. – T.: «Istiqlol» nashriyoti, 2003. – 138-bet
5. Raxmatova X.A. Pedagogikdiagnostika va korreksiya. darslik Namangan. 2021.- 329-bet